

Antecedentes de la obra de Freud

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

Nuestro objetivo en la presente publicación consiste en la presentación de aquellas ideas que posibilitaron a Freud crear su monumental obra. Concretamente, hablamos de cuatro “tradiciones” imperantes en el panorama científico del siglo XIX: la “evolucionista”, la “hipnótica”, la “empírico-biologicista” y la “filosófica”.

Pero Freud no fue un mero receptor de estas “tradiciones”, sino que las integró y construyó un *corpus* teórico genial, que es su propia invención y que resultó aplicable como tratamiento a los trastornos nerviosos más prevalentes en las clases acomodadas de la época en que vivió.

Terminamos asimilando a cada una de las “tradiciones” expuestas, los (cuatro) principios metapsicológicos en los que el padre del psicoanálisis sostuvo su edificio conceptual: “económico”, “genético”, “tópico” y “dinámico”.

PALABRAS CLAVE: Psicoanálisis. Hipnosis. Sugeración. Método catártico. Sigmund Freud. Metapsicología.

INTRODUCCIÓN

En este artículo y en el próximo, trataremos respectivamente, de los “antecedentes” y los “consecuentes” de la obra de Freud¹. Entendemos por “antecedentes” aquel conjunto de ideas que se hallaba presente en el medio científico y filosófico del siglo XIX, que posibilitó la creación de útiles una serie de nuevos postulados útiles en el tratamiento de los trastornos nerviosos y que fue denominado por su creador (en 1896) con el nombre de “psicoanálisis” (1). Este último, al igual que otros sistemas de pensamiento, no apareció *ex nihilo*, sino que su origen tuvo lugar a partir de los elementos ya impresos en el medio cultural que le vio nacer y así asistimos a todo un proceso evolutivo que preparó el terreno para la eclosión de esta genial síntesis teórica. Pero tampoco se trataba esta

ABSTRACT

Our purpose in the present publication is to lay out the ideas which enable Freud to create his great work in which come from the four prime “traditions” at XIX century: “evolutionism”, “hypnotism”, “biological empiricism” and the “philosophical”.

Freud was not a mere recipient of these traditions but he integrated them and made up a theoretical corpus, which was entirely original and turned out to be applied as a treatment of the most prevalent disorders at that time.

Finally, we link the four “tradition” with the four metapsychological principle of Freud’s conceptual construction: “economic”, “genetic”, “topographical” and “dynamic”.

KEY WORDS: Psychoanalysis. Hypnosis. Suggestion. Cathartic method. Sigmund Freud. Metapsychology.

última de una repetición de lo ya dado antes, sino que, a partir de la matriz ideológica decimonónica, el psicoanálisis surgió como algo nuevo y original, fruto del ímpetu creador de una sola persona.

Así las cosas, la doctrina freudiana puede considerarse en la actualidad como uno de los grandes legados de la humanidad, junto con otros descubrimientos del siglo XX (teoría de la relatividad, teoría cuántica, etc.), y a partir de cuyos planteamientos no se puede seguir pensando del mismo modo.

En cualquier caso, el trabajo de Freud no puede entenderse como una “filosofía de la mente”, esto es, un conjunto de postulados ensamblados entre sí, más o menos alejados de la experiencia y fundados en la simple especulación. Todo lo contrario, si algo caracterizó al creador de esta disciplina fue su gran

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83-3º C. 41018 Sevilla.

¹El contenido que aquí presentamos (aunque un poco ampliado), es el resultado de dos conferencias que hemos impartido para la Formación de los Psicólogos Internos y Residentes (PIR) del Área de Salud Mental “Virgen Macarena” de Sevilla.

capacidad de observación y su constante sustentación en la experiencia clínica y, a tanto llegó, que si esta última le mostraba algo en desacuerdo con sus razonamientos, se hallaba dispuesto a cambiarlo para hacerlo conforme con la realidad humana que estudiaba.

Si tuviéramos que resumir en una palabra el descubrimiento freudiano, sería el “inconsciente” (2), y es este el que se constituye en el elemento central de toda la teoría psicoanalítica. Aunque el presentimiento de una forma de vida mental inconsciente se encontraba en muchos pensadores anteriores, Freud efectuó una articulación conformando una ciencia en torno a tan oscuro objeto de estudio pero, para ese menester, tuvo que emplear los conocimientos que tenía a mano en el momento en que le tocó vivir. Entender esas fuentes de las que bebió es, en buena medida, comprender el porqué de muchas de las directrices que el maestro vienés nos legó.

LAS CUATRO TRADICIONES

A partir de este momento y en lo que resta, mostraremos, sucesivamente, las líneas de pensamiento que podrían entenderse como verdaderos “antecedentes” de la obra de Freud, a las que llamaremos “tradiciones”.

TRADICIÓN EVOLUCIONISTA

En el siglo XVIII, la naturaleza se entendía como planeada por “alguien” de modo que las especies, animales y vegetales, eran fijas e inmutables y cada una de ellas ocupaba un lugar al que se encontraba adaptada. Bajo este prisma, Linneo hizo su revolucionaria clasificación de los seres vivientes.

En cambio, en el siglo XIX, todo empezaba a verse históricamente y la primera ciencia en hacerse histórica fue la Geología. Este giro tuvo lugar con el estudio de los fósiles, iniciado por William Smith; en la Inglaterra de su tiempo, este sagaz investigador, al contemplar los diferentes estratos rocosos de un corte en el terreno, concluyó que un organismo vivo no podía producirse fuera de su secuencia natural y por la presencia de los fósiles se podía determinar la edad de las rocas. Desde ese momento, el mundo conocido comenzaba a tener una historia legible a partir de ese gran texto que era la Tierra. Charles Lyell, seguidor del anterior, pudo establecer una especie de calendario, separando distintas “eras” de acuerdo con el contenido en fósiles que iba encontrando.

Más tarde, a la Biología le ocurrió lo mismo que a la Geología: se hizo histórica y así, Jean-Baptiste Lamarck, en su “Filosofía zoológica” (de 1809),

planteaba el problema de la evolución orgánica, convirtiéndose en el primer creador y sistematizador del “evolucionismo”. Sus ideas contradecían la cuestión dieciochesca de la “creación simultánea”.

Con posterioridad, fue Darwin quien propuso de un modo desarrollado la nueva explicación (evolucionista) de la vida, iniciada en 1836, fecha en que vuelve de su viaje en el Beagle por las islas del Pacífico, hasta 1859, año en que publica su obra más señera: “Sobre el origen de las especies” (3). En ese intervalo leyó a Malthus, influyéndole decisivamente con sus supuestos sobre la “lucha por la existencia”².

El libro de Darwin (3), revolucionario para la época en que se publicó, iba claramente en contra de la idea de la inmutabilidad de las especies (el “Plan Divino”) y, aun a pesar de su fuerte impacto, no se trataba de un texto decididamente provocador para el medio cultural destinado a recibirlo pues, al hablar de la evolución humana, indicaba que “el origen del hombre sería aclarado”. Piénsese que sus propuestas cuestionaban de lleno el contenido del Génesis. Actualmente sabemos que Freud sintió una atracción especial por las ideas darwinianas, patente incluso desde su época de estudiante en la Facultad de Medicina de Viena.

En su famoso texto (3), Darwin hizo una observación casi profética, consistente en que la psicología, en el futuro, “sería también evolucionista”. Efectivamente, así ocurrió porque se empezó a entender (con Freud) el sistema nervioso central y el comportamiento humano como enraizados en su pasado animal. Se trataba, sin duda, de una revolución en la comprensión de la personalidad, la cual tuvo que irse formando capa a capa (igual que los estratos rocosos de los que trataba la geología) y, debajo de la mente consciente superficial, existían otras “preconsciente” e “inconsciente” y todo se apoyaba en bases muy antiguas, que tal vez no pudiésemos ver y de las que no éramos conscientes, pero que estaban ahí apoyando todo el sistema.

En nuestra cultura, los expertos en la naturaleza humana habían sido los predicadores, moralistas y filósofos; el hombre, dentro de esa línea, era entendido en su relación con Dios y los términos básicos eran: la razón, la conciencia y la voluntad. Sólo algunos pensadores habían asentado firmemente al hombre en la naturaleza, como Hume o Schopenhauer, pero Darwin había inclinado decisivamente el argumento, facilitando la aparición de una teoría: el psicoanálisis, en la que los conceptos básicos debían ser, por fuerza, otros: los instintos bio-

²Tengamos presente que el barco en el que viajaba Darwin, el Beagle, aunque era pequeño, se hallaba bien equipado con una biblioteca de más de 250 volúmenes. Estos libros ocupaban unos 15 metros de estantería, lo que no estaba nada mal para un barco de 27 metros de largo.

lógicos, la economía de las emociones y la sexualidad. Asimismo, era de esperar que se diese una nueva visión, en la que primase un enfoque decididamente genético (histórico) del psiquismo humano. Este fenómeno, sin aparente importancia, llevó a un cambio social considerable, ya que ahora las personas empezaban a llevar su malestar y sus problemas, no a los predicadores, sino a los médicos (Fig. 1).

Fig. 1. Tradición evolucionista.

TRADICIÓN HIPNÓTICA

El descubrimiento de los fenómenos hipnóticos influyó de manera decisiva en la concepción de una vida mental inconsciente. Se sabe de esta práctica en las antiguas civilizaciones y se comprueba cómo estuvo inicialmente asociada a actividades chamánicas pero, progresivamente, se desliga de su origen mágico y va tomando carta de ciudadanía en el ámbito de la medicina oficial, tan reacia en un principio a aceptarla.

El primero que conocemos en plantear fenómenos de esta índole fue el médico renacentista Paracelso, con su "magnetismo planetario"; tratábase este último de las influencias energéticas que sobre los humanos ejercían los planetas. Se añade que este controvertido personaje, en su obra "De las enfermedades que privan al hombre de la razón", formulaba una alusión al inconsciente, en su idea de la etiología psíquica de la locura, y a la intervención de factores sexuales. Por eso, Zilboorg (4) consideraba a Paracelso el descubridor del inconsciente en la patogenia de las neurosis. Pero las ideas expuestas no cayeron en el olvido, pues van Helmont desarrolló la idea del "magnetismo animal", una especie de "fluido" irradiado por los seres vivientes, incluido el hombre.

Posteriormente, en Viena estos fenómenos fueron redescubiertos por Franz Anton Mesmer, quien realizó experimentos con humanos que comunicó en 1766 y que, a partir de entonces, pasarían a llamarse "mesméricos". Este médico, genial y polémico

al mismo tiempo, dio un contenido racional a la "teoría fluídica", entendiéndola que las enfermedades nerviosas provenían del desequilibrio en la distribución del "fluido" universal que circulaba por los organismos vivos.

Su exitoso tratamiento de grupos de pacientes alrededor de los famosos "baquets"³, fue puesto en entredicho por las autoridades del momento y terminó siendo investigado por una comisión de expertos de la Academia de Ciencias de París, quienes dictaminaron que los sucesos de los que Mesmer se ocupaba no existían y que sólo dependían de los pacientes. La comisión no se dio cuenta del verdadero hallazgo de los experimentos mesmerianos: que los propios sujetos podían producir o eliminar determinados cambios fisiológicos. Por esto, Ellenberger (5) veía en Mesmer el descubridor del inconsciente, ya que provocó el giro desde el exorcismo a la "psicoterapia dinámica".

James Braid, médico de Manchester, es el siguiente en la saga, pues en su obra "Neurohypnology" (de 1843), introdujo el término de "hipnosis". Con este intentó caracterizar un conjunto de técnicas que permitían provocar un estado particular (hipnoide) utilizable con fines terapéuticos. De este modo, Braid eliminaba la explicación "fluídica" en beneficio de otra de tipo fisiológico y, en consecuencia, el "trance mesmérico" pasaba a ser un "sueño nervioso".

En Francia la hipnosis volvió a ser propulsada por un médico llamado Liébault, iniciador de la escuela de Nancy y del denominado "movimiento psicoterapéutico". Este, a su vez, influyó en dos figuras ya en contacto con Freud: Bernheim y Charcot. El primero de ellos, se dedicó a estudiar la naturaleza de los fenómenos hipnóticos y llegó a encuadrarlos dentro de la sugestión verbal. Su fama fue tal, que atrajo a Freud para completar su conocimiento de la técnica, dadas las dificultades que tenía en aplicarla (6).

El padre del psicoanálisis, estudió con Charcot durante un año (1885-1886) tras conseguir una beca de estudios. El gran neuropatólogo francés comenzó a tratar histéricas en la Salpêtrière y a emplear técnicas hipnóticas. No deja de ser curioso cómo Charcot empezó a dedicarse al estudio de la histeria. Todo sucedió, tal como cuenta su alumno Pierre-Marie, de un modo involuntario, en el año 1871. En esa fecha, tras encontrarse en mal estado el edificio de Sainte-Laure de la Salpêtrière, la administración del hospital mandó la evacuación del mismo y el posterior reagrupamiento de los pacientes allí internados, de modo que los histéricos y epilépticos quedaron juntos, por el hecho de

³Los "baquets" eran unas grandes cubas llenas de agua magnetizada alrededor de las cuales se situaban los pacientes, cuyos cuerpos eran tocados por unas varillas metálicas que sobresalían de las cubas.

capacidad de observación y su constante sustentación en la experiencia clínica y, a tanto llegó, que si esta última le mostraba algo en desacuerdo con sus razonamientos, se hallaba dispuesto a cambiarlo para hacerlo conforme con la realidad humana que estudiaba.

Si tuviéramos que resumir en una palabra el descubrimiento freudiano, sería el “inconsciente” (2), y es este el que se constituye en el elemento central de toda la teoría psicoanalítica. Aunque el presentimiento de una forma de vida mental inconsciente se encontraba en muchos pensadores anteriores, Freud efectuó una articulación conformando una ciencia en torno a tan oscuro objeto de estudio pero, para ese menester, tuvo que emplear los conocimientos que tenía a mano en el momento en que le tocó vivir. Entender esas fuentes de las que bebió es, en buena medida, comprender el porqué de muchas de las directrices que el maestro vienen nos legó.

LAS CUATRO TRADICIONES

A partir de este momento y en lo que resta, mostraremos, sucesivamente, las líneas de pensamiento que podrían entenderse como verdaderos “antecedentes” de la obra de Freud, a las que llamaremos “tradiciones”.

TRADICIÓN EVOLUCIONISTA

En el siglo XVIII, la naturaleza se entendía como planeada por “alguien” de modo que las especies, animales y vegetales, eran fijas e inmutables y cada una de ellas ocupaba un lugar al que se encontraba adaptada. Bajo este prisma, Linneo hizo su revolucionaria clasificación de los seres vivientes.

En cambio, en el siglo XIX, todo empezaba a verse históricamente y la primera ciencia en hacerse histórica fue la Geología. Este giro tuvo lugar con el estudio de los fósiles, iniciado por William Smith; en la Inglaterra de su tiempo, este sagaz investigador, al contemplar los diferentes estratos rocosos de un corte en el terreno, concluyó que un organismo vivo no podía producirse fuera de su secuencia natural y por la presencia de los fósiles se podía determinar la edad de las rocas. Desde ese momento, el mundo conocido comenzaba a tener una historia legible a partir de ese gran texto que era la Tierra. Charles Lyell, seguidor del anterior, pudo establecer una especie de calendario, separando distintas “eras” de acuerdo con el contenido en fósiles que iba encontrando.

Más tarde, a la Biología le ocurrió lo mismo que a la Geología: se hizo histórica y así, Jean-Baptiste Lamarck, en su “Filosofía zoológica” (de 1809),

planteaba el problema de la evolución orgánica, convirtiéndose en el primer creador y sistematizador del “evolucionismo”. Sus ideas contradecían la cuestión dieciochesca de la “creación simultánea”.

Con posterioridad, fue Darwin quien propuso de un modo desarrollado la nueva explicación (evolucionista) de la vida, iniciada en 1836, fecha en que vuelve de su viaje en el *Beagle* por las islas del Pacífico, hasta 1859, año en que publica su obra más señera: “Sobre el origen de las especies” (3). En ese intervalo leyó a Malthus, influyéndole decisivamente con sus supuestos sobre la “lucha por la existencia”².

El libro de Darwin (3), revolucionario para la época en que se publicó, iba claramente en contra de la idea de la inmutabilidad de las especies (el “Plan Divino”) y, aun a pesar de su fuerte impacto, no se trataba de un texto decididamente provocador para el medio cultural destinado a recibirlo pues, al hablar de la evolución humana, indicaba que “el origen del hombre sería aclarado”. Piénsese que sus propuestas cuestionaban de lleno el contenido del Génesis. Actualmente sabemos que Freud sintió una atracción especial por las ideas darwinianas, patente incluso desde su época de estudiante en la Facultad de Medicina de Viena.

En su famoso texto (3), Darwin hizo una observación casi profética, consistente en que la psicología, en el futuro, “sería también evolucionista”. Efectivamente, así ocurrió porque se empezó a entender (con Freud) el sistema nervioso central y el comportamiento humano como enraizados en su pasado animal. Se trataba, sin duda, de una revolución en la comprensión de la personalidad, la cual tuvo que irse formando capa a capa (igual que los estratos rocosos de los que trataba la geología) y, debajo de la mente consciente superficial, existían otras “preconsciente” e “inconsciente” y todo se apoyaba en bases muy antiguas, que tal vez no pudiésemos ver y de las que no éramos conscientes, pero que estaban ahí apoyando todo el sistema.

En nuestra cultura, los expertos en la naturaleza humana habían sido los predicadores, moralistas y filósofos; el hombre, dentro de esa línea, era entendido en su relación con Dios y los términos básicos eran: la razón, la conciencia y la voluntad. Sólo algunos pensadores habían asentado firmemente al hombre en la naturaleza, como Hume o Schopenhauer, pero Darwin había inclinado decisivamente el argumento, facilitando la aparición de una teoría: el psicoanálisis, en la que los conceptos básicos debían ser, por fuerza, otros: los instintos bio-

²Tengamos presente que el barco en el que viajaba Darwin, el *Beagle*, aunque era pequeño, se hallaba bien equipado con una biblioteca de más de 250 volúmenes. Estos libros ocupaban unos 15 metros de estantería, lo que no estaba nada mal para un barco de 27 metros de largo.

presentar ambos convulsiones. Al ser Charcot el médico más antiguo del hospital, le fueron adjudicados esos pacientes de un modo automático.

Tal vez haya sido este médico francés quien más hizo por recuperar a los pacientes neuróticos para la medicina y a su vez quien más influyó sobre Freud y a quien este último debía su interés por la histeria. Observando las similitudes entre hipnosis e histeria, Charcot entendía la primera como algo específico de la última, comparándola a un síntoma más. Además, intuyó la relación entre histeria y sexualidad pero, aun teniendo una fina sensibilidad psicológica, su visión sobre estos fenómenos no podía ser más neurológica. De esta opinión discrepaba Freud, a pesar de encontrarse igualmente implicado intelectualmente en el mecanicismo de la época.

Con Charcot la hipnosis entró, definitivamente, en la Academia de Ciencias de París, tras anteriores rechazos; esto ocurrió en 1882. Pero la batalla no se encontraba totalmente ganada pues, a pesar de que Freud la importa a Viena como técnica terapéutica, también allí tropieza con importantes enfrentamientos entre partidarios (Krafft-Ebing, Forel) y detractores (Meynert).

Para terminar con la "tradición hipnótica", no podemos olvidarnos de un personaje que tuvo gran trascendencia en el nacimiento del psicoanálisis: Josef Breuer. Este afamado médico vienés, amigo personal de Freud, con el que este último había publicado "Estudios sobre histeria" (7), había tratado durante un año y medio a una paciente, conocida como Anna O.⁴, y de los pormenores de su terapia dio cuenta a Freud. El resultado fue el descubrimiento del "método catártico", consistente en recordar durante la hipnosis determinadas escenas fuertemente significativas en las que, supuestamente se fundaban los síntomas para, más tarde, ir eliminándolos uno a uno. El creador del psicoanálisis empezará a aplicar la técnica en 1889, con una paciente llamada Emmy de N. y le servirá para comenzar a postular la existencia del "inconsciente" y de la "represión".

Más tarde, Freud abandonó el "método catártico", al que empezó a considerar perteneciente a un "estadio preanalítico" (8), en aras de promocionar la "asociación libre". Consistía esta técnica en sugerir al paciente que expresara, sin discriminación, todos los pensamientos que acudieran a la mente. En esta nueva conceptualización, se hallaba influido por Emmy de N. quien, malhumorada, le dijo que no debía estar siempre preguntándole de dónde procedía esto o aquello, sino dejarla que le relatase cuanto deseara. El descubrimiento y aplicación de la "asociación libre" señala el nacimiento

del psicoanálisis, cosa que sucedió entre los años 1892 y 1896 (Fig. 2).

Fig. 2. Tradición hipnótica.

TRADICIÓN EMPÍRICO-BIOLOGICISTA (Fig. 3)

Además de las tradiciones "evolucionista" e "hipnótica", que fueron ya comentadas, inciden sobre la aparición del psicoanálisis y de un modo decisivo, las tendencias empiristas propias de las ciencias naturales del siglo XIX.

Entre los años 1876 y 1882, siendo aún estudiante de medicina, Freud trabajó en el laboratorio del notable fisiólogo Brücke, representante de la

Fig. 3. Tradición empírico-biologicista.

⁴Su verdadero nombre era Berta Pappenheim.

escuela de Helmholtz de quien, en última instancia, se va a dejar influir en sus planteamientos teóricos. Sabemos que sus primeras investigaciones se centraron en la neuroanatomía, aunque nunca llegó a interesarse seriamente por estos temas (8).

La influencia de Helmholtz (a través de Brücke), se deja ver en los principios que Freud adopta, que son los propios de un “monismo materialista”. Aceptar estos, implicaba pensar que en el organismo no existían otras fuerzas que no fuesen las físico-químicas. Pero el material que Freud presentaba en sus textos parecía “dualista”, al tratar con dos realidades diferentes: la psicológica (derivada de la influencia de Charcot) y la propiamente física (en consonancia con los presupuestos empiristas). La paradoja quedaba hábilmente resuelta con la idea de que los factores psicológicos poseían equivalentes físico-químicos, que la ciencia del futuro, con más herramientas en su poder, descubriría. Entretanto, él con sus pacientes se ocuparía de lo psíquico, pero tratando ambos niveles con independencia y sin intentar salvar el abismo (9).

Siguiendo los presupuestos de la escuela empirista de la que bebió, Freud estaba convencido de la existencia de una energía básica en la naturaleza, capaz de transformarse en otras formas de energía. De idéntico modo, presentaba la hipótesis de una energía mental, que relacionaba los procesos físico-químicos con los psíquicos, haciendo una exposición de estos últimos en términos energéticos (descarga, inversión, transformación, etc.). Con este proceder, hizo una concesión a la postura “monista”, propia de la tradición que siguió.

A los instintos (ahora pulsiones), que fueron teorizados a partir del influjo de Darwin y que representaban el pasado animal del hombre, se les asignaba un importante papel en la economía energética del organismo. Así, el instinto tendía al restablecimiento del equilibrio energético perdido.

Análogamente, los fenómenos de placer/displacer (procedentes de la “tradición hedonista”, que más tarde veremos), quedaban integrados en la misma línea, esto es, en términos cuantitativo-energéticos. En este punto fue inspirado por Fechner quien, en sus “Elementos de Psicofísica” (de 1860), determinaba que los fenómenos placer/displacer podrían referirse a procesos cuantitativo-estimulantes. Así, el fundador del psicoanálisis unía lógicamente: desequilibrio-tensión-displacer y descarga-equilibrio-placer.

De modo genial, como era costumbre en Freud, lograba presentarnos integrados en un mismo esquema los principios energetistas (helmholtzianos), el instintivismo biológico (darwiniano) y los mecanismos homeostáticos que describiría, más tarde, Cannon (en 1932). Finalmente, se llegó a una impecable conjunción entre datos energetistas y psicológicos, bajo una perspectiva “monista”.

TRADICIÓN FILOSÓFICA

A pesar de su profesión médica y del decidido empirismo (derivado de la escuela de Helmholtz) del fundador del psicoanálisis, nunca dejó de interesarse por los enigmas de la existencia y por los grandes problemas del hombre, más accesibles a la especulación que a la ciencia. No es de extrañar, entonces, que incidieran en él condicionantes de tipo filosófico. Por eso, y para terminar, vamos a tratar aquellos elementos propios de la “tradición filosófica” de la época, que influyeron decisivamente sobre la creación del psicoanálisis.

La presunción de una vida mental inconsciente había sido un tema perenne en la filosofía desde tiempos inmemoriales, como el mismo Freud reconocía (10); en esta línea, Kant atribuía los trastornos mentales a una debilidad consciente que impedía al sujeto frenar la fuerza ciega de los impulsos. En 1783 Naudeau publicó su “Ensayo terapéutico de las perturbaciones del alma”, donde definía a estas últimas como “alteraciones de la persona independientes de la razón y de la voluntad de naturaleza emocional”.

En época cercana a Freud, la tradición filosófica tomó cuerpo en la denominada “psicología dinámica” de cuño filosófico aún, partía de Leibniz, quien sustituyó la idea de naturaleza estática e inerte de Descartes por una idea dinámica, y que culminó en Herbart. Se trataba de una tradición psicológica más dinámica que mecanicista, con cierto predominio de los aspectos motivacionales que anticiparon de alguna manera al inconsciente.

En 1816, apareció el “Manual de Psicología” de Herbart, en el que su autor presentó al psiquismo como una dinámica cuantificable, donde el elemento central era la “representación”.

Este modelo, propio de la tradición psicológica alemana, será el que alimente los esquemas freudianos al colocar como base de las actividades psíquicas a la “representación”, aunque también al “afecto”, su vertiente energética. Posiblemente, Freud se situó en la dirección de Herbart a través de Meynert, profesor de psiquiatría vienés, en cuyo laboratorio trabajó, desde 1883 hasta 1885.

Un autor que influyó de modo considerable en el debate sobre el “espíritu inconsciente” fue Hartmann, quien publicó: “Filosofía de lo inconsciente” (en 1867), en donde sostuvo cómo este nos dirige (“somos movidos por los hilos ocultos de nuestro pasado”), idea que suscitó bastante entusiasmo por aquel entonces.

También es importante destacar las influencias del fundador de la “psicología del acto”: Brentano. El mismo Freud asistió a sus clases en Viena, desde 1873 hasta 1876. Su influjo puede contemplarse en las ideas sobre la intencionalidad de las pulsiones dirigidas hacia un objeto y en la propia organi-

zación del “yo”, regido por el “principio de realidad”.

No son desdeñables las conexiones del romanticismo e idealismo alemanes con las teorizaciones freudianas. Este hecho es sorprendente, sobre todo si consideramos que se trata de algo bastante alejado del mecanicismo de Helmholtz. Pero no resulta extraño, si pensamos que Müller, maestro de Helmholtz y de Brücke, era a su vez discípulo de Schelling. La ruptura con la filosofía de la naturaleza de este último supuso el comienzo o punto de partida de Helmholtz (9). Dados estos hechos, es posible establecer un cierto paralelismo entre Schelling y Freud. Es importante señalar, en esta línea, a Goethe, del que Freud era un apasionado lector desde muy joven (sobre todo de Fausto y de Werther). De todos estos presupuestos se derivará el interés freudiano por la búsqueda de sentidos o significados latentes y la sensibilidad tan acusada que poseía para el tratamiento de los problemas del símbolo y del lenguaje.

El interés de Freud por la literatura y el arte, que camina parejo a su gran erudición, se deja sentir en todos sus textos, donde hay que reconocer un verdadero apasionamiento por los clásicos. Así, en “La interpretación de los sueños” (11), citará a Virgilio: “si no puedo dominar a los dioses de arriba, entonces incitaré al submundo”. Toda esta línea romántica se vio reforzada por la tradición religiosa judía, de la que fue partícipe.

Son igualmente importantes, las implicaciones propias de la tradición filosófica “hedonista”, que planteaba cómo las acciones humanas obedecían al deseo de conseguir placer y evitar el dolor y que se remontaba hasta el griego Epicuro. En el siglo XVIII y parte del XIX se constituye en la principal teoría de la motivación, siendo sus representantes Bentham y Stuart-Mill (de quien Freud tradujo algunos artículos en 1880). El filósofo británico Spencer le facilitarían la conjunción entre biología y hedonismo.

Del mismo modo, el iniciador del psicoanálisis se interesó por las religiones orientales, sobre todo por la idea del “nirvana” hindú y, en este punto, se encontraba en la dirección de Schopenhauer. También la influencia de este pensador se vislumbraba en la concepción de la dialéctica vida/muerte o eros/tánatos.

Además, Freud se impregnó de elementos de Nietzsche, quien criticaba a la cultura y a la moral antiinstintiva imperantes y planteaba la transmutación de los valores morales en valores naturales. Citará al filósofo en su gran obra sobre los fenómenos oníricos (11): “en los sueños alguna arcaica reliquia de la humanidad se pone en funcionamiento”.

Los dos últimos filósofos que hemos mencionado se enmarcan dentro del denominado “vitalismo”, que tiene notables relaciones en algunos de

sus planteamientos con el psicoanálisis y cuyo eje es la exaltación de lo vital y afectivo y una fuerte carga contra el racionalismo (Hegel, Comte). La ideología de estos autores es una “filosofía de la vida”, que defiende el irracionalismo y la afirmación vital, como realidad radical del ser humano.

De todo lo dicho, se sigue que el psicoanálisis tiene lugar como una lógica cristalización de la filosofía occidental y, en este orden, se presenta como una organización original de todas esas influencias con la clínica, a la que se aplicaba con frenesí su fundador. A pesar de partir, en ciertos momentos, de presupuestos filosóficos, por las conexiones que establece con el malestar que sus pacientes le mostraban, su obra se desliga del plano propiamente filosófico (Fig. 4).

Fig. 4. Tradición filosófica.

RELACIÓN ENTRE LAS “CUATRO TRADICIONES” Y LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FREUDISMO

Podemos destacar que las “tradiciones” estudiadas son la base de los diferentes principios meta-psicológicos en los que descansa el psicoanálisis freudiano, que son: “económico”, “dinámico”, “tópico” y “genético”⁵. Vamos, a continuación, a tratar de establecer tales relaciones:

⁵El último de estos principios (genético), ha sido añadido por Hartmann, Kris y Loewenstein, pero en la relectura que hace Lacan de Freud se pierde, por dos razones: a) se abandona el darwinismo propio del romanticismo del s. XIX para aproximarse a la lingüística estructural, más en consonancia con la ideología del s. XX; y b) el estructuralismo despreció, desde sus comienzos y en relación con Saussure, la dimensión “diacrónica”, para resaltar la “sincrónica”. Este asunto lo abordaremos en nuestro siguiente trabajo titulado: “Los consecuentes de la obra de Freud”.

—La “tradición evolucionista” se relaciona con el “principio genético”, por el cual se investiga el origen de los síntomas, encontrándose en el pasado más o menos remoto de la vida del individuo (la “neurosis infantil”).

—La “tradición hipnótica” es posible asociarla al “principio tópico”, punto de vista que supone una diferenciación en el interior del aparato psíquico de cierto número de sistemas dotados de características y funciones diferentes y dispuestos en un determinado orden entre sí, lo que permite considerarlos metafóricamente como “lugares” psíquicos, de los que se puede dar una representación espacial figurada (2). La hipnosis puso de manifiesto los fenómenos inconscientes, de ahí la relación tan cercana que se establece con el punto de vista tópico.

—La “tradición empírico-biologicista” se correlaciona con el “principio económico”, según el cual los procesos psíquicos consisten en la circulación y distribución de energía cuantificable, esto es, susceptible de aumento, disminución y de equivalencias. Freud llegó a pensar que esa magnitud (cuantitativa) podría ser objeto de medición en el futuro.

—La “tradición filosófica”, se conecta con el “principio dinámico”, que es el punto de vista que considera a los procesos mentales como resultantes del conflicto y de la composición de fuerzas psíquicas opuestas, a su vez producto de una lucha activa entre dos grupos psíquicos entre sí.

Finalmente, indicamos que estas “tradiciones” se hallaban vehiculizadas por personajes que directamente estuvieron en contacto con el maestro y que le influyeron de modo decisivo en sus concepciones, estos son: Charcot (tradición hipnótica), Brücke (empírico-biologista) y Meynert (filosófica). En el caso del evolucionismo, no existe un contacto directo con el personaje en cuestión (Darwin), sino indirecto a través de la lectura de sus obras (Tabla I).

TABLA I

<i>Tradición</i>	<i>Principio psicoanalítico</i>	<i>Personaje implicado</i>
Evolucionista	Genético	Darwin
Hipnótica	Tópico	Charcot
Empírico-biologicista	Económico	Brücke
Filosófica	Dinámico	Meynert

CONCLUSIONES

En el material expuesto antes, nuestra pretensión ha sido esbozar un esquema general de los

“antecedentes” de la obra de Freud. Una labor de investigación de estos, hizo que los distribuyésemos en cuatro “tradiciones”; entendíamos por estas, las matrices ideológicas que se hallaban impresas en el medio cultural en el que vivió el padre del psicoanálisis y nombramos cuatro: la “evolucionista”, la “hipnótica”, la “empírico-biologicista” y la “filosófica”.

En el contexto cultural de la Europa de finales del siglo XIX estas “tradiciones” se hallaban dispersas en el momento en que Freud terminaba su formación médica. El mérito de este gran hombre fue, por una parte, lograr hacer coincidir elementos propios de cada una de ellas en un único esquema conceptual que diera cuenta de fenómenos clínicos hasta ese momento inexplicables y, por otra, en la creación de algo insostenible para la racionalidad de entonces: la degradación de la conciencia en tanto centro de la vida psíquica y su sustitución por el inconsciente, a partir de ahí, verdadero eje del comportamiento y acción humanas. Esta descentralización, que rompió con un saber constituido de larga tradición hizo del psicoanálisis, desde sus comienzos, una disciplina poco agradable tanto para la psicología como para la filosofía, reafirmadas en el estatuto de privilegio otorgado al *cogito*.

De esta manera, al tiempo que Freud seguía las tradiciones imperantes, rompía con ellas y con ese acto se convertía en un pensador subversivo. Esto puede verse en relación con el tema de la hipnosis pues, aunque se formó en su práctica, se divorció de ella en aras de hacer que el paciente se expresara con libertad en el marco de una claridad de la conciencia, liberando al enfermo de los últimos restos de “magnetismo”. Este punto último tiene mucho de actualidad, sobre todo si pensamos que se está volviendo a la práctica de la hipnosis. Se trata esta de un intento de cegar el descubrimiento freudiano y de dar un salto de más de cien años hacia atrás. Aunque gracias a ella, Freud se encontró en el camino del inconsciente y su ulterior teorización, volver a la hipnosis es una de las muchas formas de obstrucción a los hallazgos psicoanalíticos, cuyo fin es entrar de nuevo en el camino de la ignorancia.

Por todo lo dicho, tenemos que darle la razón a famoso psiquiatra escocés Ronald Laing cuando, acertadamente, dijo: “que Freud se equivocara o no, en algunas o muchas cosas, no tiene importancia comparado con el hecho de haber sido el primero en descender al infierno de la mente y haber tenido el valor de permanecer y explorar sus geografías”.

BIBLIOGRAFÍA

1. Freud S. Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa, en "Obras completas" (tomo I). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1981.
2. Laplanche J, Pontalis JB. Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Ed. Labor, 1987.
3. Darwin. El origen de las especies. Madrid: Ed. Alianza, 2003.
4. Zilboorg G. Historia de la psicología médica. Buenos Aires: Ed. Psique, 1968.
5. Ellenberger HF. El descubrimiento del inconsciente. Historia y evolución de la psiquiatría dinámica. Madrid: Ed. Gredos, 1976.
6. Freud S. Autobiografía, en "Obras completas" (tomo VII). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1981.
7. Freud S. Estudios sobre histeria, en "Obras completas" (tomo I). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1981.
8. Freud S. Historia del movimiento psicoanalítico, en "Obras completas" (tomo V). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1981.
9. Jones E. Vida y obra de Sigmund Freud. Barcelona: Ed. Anagrama, 2003.
10. Caparrós Benedito A. Historia de la psicología (vol. 1). Círculo Editor Universo, 1977.
11. Freud S. Múltiple interés del psicoanálisis, en "Obras completas" (Tomo V). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1981.
12. Freud S. La interpretación de los sueños, en "Obras completas" (tomo II). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1981.
13. Caparrós A. Introducción histórica a la psicología contemporánea. La psicología, ciencia multiparadigmática. Barcelona: Ed. Röl, 1979.
14. Gay P. Freud, una vida de nuestro tiempo. Barcelona: Ed. Paidós, 1990.
15. Markus G. Freud, el misterio del alma. Madrid: Ed. Espasa-Calpe, 1990.
16. Roudinesco E.; Plon M. Diccionario de Psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1998.
17. Strathern P. Darwin y la evolución. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1999.
18. VVAA. Enciclopedia de la filosofía. Barcelona: Ed. Garzanti, 1992.
19. Wolman BB. Teorías y sistemas contemporáneos en psicología. Barcelona: Ed. Martínez Roca, 1968.